

KFT - Handlungsempfehlung 9

KFT - Taucheinsatzleiterschulungen gemäß DGUV Regel 101- 023 Abschnitt 5

erarbeitet von der Kommission Forschungstauchen Deutschland in
Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft – Prävention

Stand März - 2026

Präambel

Gemäß Abschnitt 5.1 der DGUV Regel 101-023 "Forschungstauchen" muss jeder wissenschaftliche Taucheinsatz von einer befähigten Taucheinsatzleitung geleitet werden. Diese muss vom Unternehmer/der Unternehmerin schriftlich bestellt werden und ist der Tauchgruppe gegenüber weisungsbefugt. Eine taucheinsatzleitende Person muss die für den Taucheinsatz erforderlichen Schlüsselqualifikationen in Bezug auf die Fach- und Sozialkompetenz besitzen und in der Lage sein die Einsatzbedingungen, den sicheren Ablauf des Taucheinsatzes sowie die effiziente Durchführung der wissenschaftlichen Aufgabe unter Wasser zu überwachen und zu koordinieren. Die taucheinsatzleitende Person muss ebenfalls und übergeordnet bei sicherheitsrelevanten Vorkommnissen alle erforderlichen Maßnahmen treffen können und gegebenenfalls weiterführende Schritte einleiten.

Dieses Dokument soll einen Rahmen geben, wie eine taucheinsatzleitende Person die dazu erforderlichen Kenntnisse und Befähigungen erlangen kann. Es soll auch als Leitlinie für den Unternehmenden bei der schriftlichen Bestellung einer taucheinsatzleitenden Person dienen.

Der Schwerpunkt der KFT Handlungsempfehlung 9 "KFT - Taucheinsatzleiterschulungen gemäß DGUV Regel 101-023 Abschnitt 5" liegt auf der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Taucheinsätzen unter besonderer Berücksichtigung von Sicherheit, Risikomanagement und rechtlichen Rahmenbedingungen.

Gemäß DGUV Regel 101-023 liegt die Verantwortung bei der Bestellung einer taucheinsatzleitenden Person grundsätzlich beim Unternehmenden. Er/Sie entscheidet gemäß § 13 DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention" und DGUV Regel 101-023 Abschnitt 5 über das Vorhandensein der erforderlichen Qualifikation für einen Einsatz und übernimmt die rechtliche Verantwortung der Benennung. Gemäß DGUV Regel 101-023 Abschnitt 5 wird die grundsätzliche Befähigung zur taucheinsatzleitenden Person von einem anerkannten Ausbildungsbetrieb (DGUV Regel 101-023 - Anhang 3) bescheinigt. Der Nachweis kann z.B. durch eine vom Ausbildungsbetrieb bei der KFT beantragte

Zertifizierung zum KFT-Taucheinsatzleiter oder zu KFT-Taucheinsatzleiterin erfolgen oder durch eine formelle Bestellung für einen Einsatz durch den Ausbildungsbetrieb.

Die KFT-Zertifizierung als Taucheinsatzleiter:in setzt einen gewissen Mindeststandard voraus. Dieser wird in der vorliegenden KFT - Handlungsempfehlung 09 skizziert.

Grundsätzliche Voraussetzungen der Befähigung zur “taucheinsatzleitenden Person” gemäß DGUV Regel 101-023

- Für die Leitung wissenschaftlicher Tauchgänge im Sinne der DGUV Regel 101-023 „Forschungstauchen“ dürfen ausschließlich hierfür qualifizierte Personen eingesetzt werden. Diese müssen über ein gültiges Zertifikat „Geprüfte:r Forschungstaucher:in“ (DGUV) oder über die Qualifikation „European Scientific Diver“ (ESD) verfügen. Die erforderliche Qualifikation ist vor Bestellung zur Einsatzleitung durch geeignete Unterlagen (z.B. KFT-Taucheinsatzleitung oder andere Ausbildungsnachweise) nachzuweisen.
- Die schriftlich bestellte taucheinsatzleitende Person muss neben fundierten Kenntnissen in Tauchmedizin, Tauchphysik, Tauchausrüstung insbesondere auch gute Kenntniss über die einsatzspezifischen Tauchbedingungen haben. Zusätzlich sollte die taucheinsatzleitende Person hinreichende Kenntnisse zu den beim Einsatz verwendeten wissenschaftlichen Gerätschaften und Verfahren haben.
- Jede taucheinsatzleitende Person muss eine gültige Erste-Hilfe-Bescheinigung nicht älter als 24 Monate vorweisen.
- Die Befähigung zur taucheinsatzleitenden Person ist in der DGUV Regel 101-023 „Forschungstauchen“ bewusst nicht an eine festgelegte Anzahl von Tauchstunden gebunden. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass wissenschaftliche Taucheinsätze je nach Aufgabenstellung, Einsatzumfeld und organisatorischem Rahmen eine sehr unterschiedliche Komplexität aufweisen und sich hieraus abweichende Anforderungen an Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten ergeben können. Aus der Praxis wissenschaftlicher Taucheinsätze ergibt sich jedoch, dass eine ausreichende und belastbare Befähigung zur Leitung eines wissenschaftlichen Taucheinsatzes in der Regel voraussetzt, dass die betreffende Person über mehrere Jahre hinweg aktiv als wissenschaftlich tauchende Person tätig war und dabei Erfahrungen unter unterschiedlichen Einsatzbedingungen sowie in verschiedenen Tauchgruppen gesammelt hat.

Unabhängig vom Verfahren der Qualifizierung zur taucheinsatzleitenden Person – durch eine institutionelle betriebsbegleitende Fortbildung durch einen Ausbildungsbetrieb oder durch einen speziellen Kurs mit überbetriebliche Zertifizierung als KFT-Taucheinsatzleiter:in – sollten taucheinsatzleitende Personen im Rahmen ihrer Ausbildung die im folgenden genannten Schlüsselqualifikationen vermittelt bekommen.

Schlüsselqualifikationen und Lehrinhalte für die Befähigung zur taucheinsatzleitenden Person mit anschließender Zertifizierung “KFT-Taucheinsatzleiter / KFT-Taucheinsatzleiterin”

Theoretische Lehrinhalte

Aufgaben und Verantwortung der taucheinsatzleitenden Person

Die taucheinsatzleitende Person übernimmt für den jeweiligen Taucheinsatz die Unternehmensverantwortung vor Ort im Sinne der geltenden arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der einschlägigen DGUV-Regelwerke. Sie ist für die Organisation, Durchführung und Überwachung des Taucheinsatzes verantwortlich und gegenüber allen Mitgliedern der Tauchgruppe weisungsbefugt. Ihre Anordnungen sind verbindlich und dienen der sicheren Durchführung des Einsatzes sowie dem Schutz von Leben und Gesundheit aller Beteiligten.

Zu ihren Aufgaben gehört insbesondere die Verantwortung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Tauchgruppe. Dazu zählt die Sicherstellung, dass nur geeignete, unterwiesene und einsatzfähige Personen teilnehmen und dass die eingesetzte Ausrüstung den geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht. Ein zentraler Bestandteil ist die Erstellung einer einsatzbezogenen Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und § 3 DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention", unter Berücksichtigung der spezifischen Gefährdungen des Tauchens sowie der örtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.

Auf Grundlage dieser Gefährdungsbeurteilung führt die taucheinsatzleitende Person vor Beginn des Einsatzes eine Unterweisung der Tauchgruppe durch und dokumentiert diese. Darüber hinaus ist sie verantwortlich für die sichere, fachgerechte und effiziente Durchführung der vorgesehenen wissenschaftlichen Aufgaben. Sie koordiniert die Arbeitsabläufe innerhalb der Tauchgruppe, überwacht die Einhaltung der festgelegten Sicherheitsmaßnahmen und behält den Einsatz fortlaufend im Blick.

Bei sicherheitsrelevanten Abweichungen oder unvorhergesehenen Ereignissen ist sie verpflichtet, unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, und befugt, den Taucheinsatz jederzeit zu unterbrechen oder abzubrechen, sofern dies aus Gründen der Sicherheit erforderlich ist.

Rechte und Pflichten der taucheinsatzleitenden Person

Die taucheinsatzleitende Person ist berechtigt und verpflichtet, alle Maßnahmen anzuordnen und durchzusetzen, die zur Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit der Tauchgruppe erforderlich sind. Sie besitzt gegenüber den Mitgliedern der Tauchgruppe die notwendige Weisungsbefugnis und ist befugt, den Taucheinsatz bei sicherheitsrelevanten Bedenken jederzeit zu unterbrechen oder abzubrechen.

Zu ihren Pflichten gehört es, die geltenden arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere die einschlägigen DGUV-Regelwerke, konsequent umzusetzen, die Gefährdungsbeurteilung zu beachten und die festgelegten Schutzmaßnahmen zu überwachen. Sie sorgt dafür, dass ausschließlich geeignete, unterwiesene und einsatzfähige Personen eingesetzt werden, dass sicherheitsrelevante Mängel unverzüglich behoben werden und dass erkannte Gefährdungen dokumentiert und gemeldet werden. Gleichzeitig ist sie verpflichtet, ihre übertragenen Aufgaben sorgfältig, verantwortungsbewusst und innerhalb der festgelegten Zuständigkeiten wahrzunehmen.

Rechte und Pflichten des Unternehmers/der Unternehmerin.

Der Unternehmer trägt die Gesamtverantwortung für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Durchführung von Taucheinsätzen. Er ist verpflichtet, die organisatorischen, personellen und sachlichen Voraussetzungen zu schaffen, die eine sichere Durchführung der Arbeiten gewährleisten. Dazu gehört insbesondere die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, des Arbeitsschutzgesetzes sowie der einschlägigen DGUV-Vorschriften und -Regeln.

Der Unternehmer hat eine fachlich geeignete und qualifizierte taucheinsatzleitende Person schriftlich zu benennen und mit den erforderlichen Befugnissen auszustatten. Er sorgt dafür, dass Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klar geregelt und allen Beteiligten bekannt sind. Darüber hinaus ist er verpflichtet, sicherzustellen, dass für jeden Einsatz eine belastbare und aktuelle Gefährdungsbeurteilung gemäß den Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes (§§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz) vorliegt und dass auf deren Grundlage vor dem Einsatz eine entsprechende Unterweisungen der gesamten Tauchgruppe durchgeführt wird.

Zu den weiteren Pflichten des Unternehmers gehört es, ausschließlich geeignete, ausgebildete und gesundheitlich taugliche Personen einzusetzen, passende Arbeits- und Tauchmittel bereitzustellen und deren ordnungsgemäßen Zustand sicherzustellen. Er hat sicherzustellen, dass ausreichend Zeit, finanzielle Mittel und organisatorische Ressourcen vorhanden sind, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Der Unternehmer ist berechtigt, Aufgaben zur Erfüllung seiner Pflichten an geeignete Personen zu delegieren. Die Gesamtverantwortung verbleibt jedoch bei ihm. Er muss die ordnungsgemäße Durchführung regelmäßig überwachen und bei festgestellten Mängeln unverzüglich geeignete Maßnahmen einleiten.

Häufig gestellte Haftungsrechtliche Fragen

Haftungsrechtliche Verantwortung

Die haftungsrechtliche Verantwortung umfasst die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Sicherheitsstandards während eines Taucheinsatzes. Verstöße gegen Arbeitsschutzvorschriften oder unsachgemäßes Handeln können rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Diese Verantwortung liegt sowohl beim Unternehmer als auch bei der taucheinsatzleitenden Person, wobei letztere die operative Verantwortung vor Ort trägt.

Was bedeutet „weisungsbefugt“?

Weisungsbefugt bedeutet, dass die taucheinsatzleitende Person allen Mitgliedern der Tauchgruppe verbindlich Anweisungen erteilen darf. Diese Weisungen dienen der Sicherheit, der ordnungsgemäßen Durchführung des Einsatzes und der konsequenten Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung. Alle Gruppenmitglieder sind verpflichtet, den Anweisungen Folge zu leisten, sofern sie nicht gegen geltendes Recht verstoßen.

Übernahme der Unternehmerverantwortung

Die Übernahme der Unternehmerverantwortung bedeutet, dass die taucheinsatzleitende Person vor Ort die volle Verantwortung für Sicherheit, Gesundheitsschutz und Organisation des Taucheinsatzes trägt. Dazu gehört die Bereitstellung geeigneter Ressourcen, die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung, die Überwachung der Teilnehmenden sowie die Befugnis, den Einsatz bei Sicherheitsrisiken jederzeit zu unterbrechen oder abzurechnen.

Grundlagen deutsches und europäisches Recht

Die rechtliche Grundlage für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Taucheinsätzen in Deutschland bildet das deutsche Arbeitsschutzrecht, insbesondere das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und den darunter liegenden staatlichen Verordnungen (z. B. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)), sowie die einschlägigen DGUV Vorschriften und DGUV Regeln. Diese regeln die Pflichten und Rechte von Unternehmern und taucheinsatzleitenden Personen, die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, die Durchführung von Unterweisungen, den Einsatz qualifizierten Personals sowie die Bereitstellung sicherer Arbeitsmittel.

Auf europäischer Ebene sind insbesondere die EU-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG („Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz“) sowie weitere spezifische Richtlinien zu Arbeits- und Gesundheitsschutz relevant. Diese Richtlinien verpflichten die Mitgliedstaaten, nationale Gesetze und Vorschriften zu erlassen, die Mindeststandards für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sicherstellen.

Die nationalen Vorschriften, wie das ArbSchG, setzen diese EU-Vorgaben in deutsches Recht um. Für Taucheinsätze – insbesondere bei internationalen Tauchgruppen – bedeutet dies, dass sowohl die unternehmerische Verantwortung als auch die Weisungsbefugnis der taucheinsatzleitenden Person stets innerhalb des rechtlichen Rahmens der beteiligten Personen und der nationalen Gesetze erfolgen muss, um zivil- und strafrechtliche Konsequenzen zu vermeiden, insbesondere bei fahrlässigem Handeln, Unfällen oder Missachtung der Gefährdungsbeurteilung.

Auswahl und Zusammensetzung der Tauchgruppe.

Die Tauchgruppe wird so zusammengestellt, dass alle Teilnehmenden den spezifischen Anforderungen des Einsatzes entsprechen. Dabei sind insbesondere die fachliche Qualifikation, die Taucherfahrung, die gesundheitliche Eignung sowie die Vertrautheit mit den vorgesehenen Arbeits- und Sicherheitsverfahren zu berücksichtigen.

Die taucheinsatzleitende Person stellt sicher, dass die Gruppe ausreichend diversifiziert ist, um die wissenschaftlichen Aufgaben effizient und sicher durchzuführen, und dass die Teamgröße den organisatorischen und sicherheitstechnischen Vorgaben entspricht. Vor Beginn des Einsatzes muss jede Person unterwiesen und mit der Gefährdungsbeurteilung vertraut gemacht worden sein.

Die Zusammensetzung der Tauchgruppe kann situativ angepasst werden, sofern Sicherheitsaspekte, Einsatzbedingungen oder besondere Aufgaben dies erfordern. Alle Mitglieder der Tauchgruppe sind verpflichtet, den Weisungen der taucheinsatzleitenden Person Folge zu leisten.

DGUV Regel 101-023 „Forschungstauchen“

Die DGUV-Regel 101-023 „Forschungstauchen“ ist das zentrale fachliche Regelwerk für alle Tätigkeiten mit wissenschaftlichen Zielsetzungen unter Wasser. Sie liefert verbindliche Vorgaben zur Gefährdungsbeurteilung, zur Qualifikation der Beteiligten, zur Tauchplanung und -durchführung sowie zur Verantwortlichkeit der Einsatzleitungen. Damit bildet sie die Grundlage für sicheres und verantwortungsbewusstes Forschungstauchen in Deutschland.

Im Rahmen der Ausbildung zur taucheinsatzleitenden Person werden insbesondere der Zweck und der Anwendungsbereich folgender Gesetze, Verordnungen und Regelwerke mit Blick auf die Aufgaben und Pflichten der Einsatzleitung vermittelt:

- DGUV Regel 101-023 „Forschungstauchen“
- Arbeitsschutzgesetz
- Betriebssicherheitsverordnung
- Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
- DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
- DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“

Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen für Forschungstauchereinsätze

Die taucheinsatzleitende Person ist verantwortlich für die Erstellung einer vollständigen und fundierten Gefährdungsbeurteilung vor jedem Forschungstauchereinsatz. Diese dient dazu, alle relevanten Risiken systematisch zu identifizieren, zu bewerten und geeignete

Schutzmaßnahmen festzulegen. Eine umfassende Gefährdungsbeurteilung mit den 3 Komponenten (1) Gefährdungen erkennen und beschreiben, (2) Schutzmaßnahmen festlegen und umsetzen und (3) Kontrolle der Umsetzung und ggf. Änderungen vornehmen, berücksichtigt insbesondere:

- die Einsatzumgebung (Wassertiefe, Strömung, Sicht, Temperatur, Unterwasserstruktur),
- die eingesetzte Ausrüstung (Tauchausrüstung, Atemgase, Messgeräte),
- die Qualifikation und körperliche Eignung der Teilnehmenden,
- die spezifischen Aufgaben und Tätigkeiten (z. B. Probenahme, Vermessungen, Umgang mit empfindlichen Organismen), wenn diese sicherheitsrelevante Bereiche betreffen,
- die Festlegung von Notfall- und Rettungsmaßnahmen, einschließlich Kommunikations- und Alarmplänen.

Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung führt die taucheinsatzleitende Person die Unterweisungen der Tauchgruppe durch, vermittelt die geltenden Sicherheitsregeln und setzt Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und gesundheitlichen Schäden um.

Eine korrekt erstellte Gefährdungsbeurteilung ist rechtlich erforderlich und bildet die Grundlage für die sichere Durchführung von Forschungstauchgängen gemäß den Vorgaben der DGUV, insbesondere der DGUV Regel 101-023 „Forschungstauchen“.

Erstellen und Durchführung von Unterweisungen bei Forschungstauchereinsätzen

Die taucheinsatzleitende Person führt die Unterweisungen der Tauchgruppe auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung durch. Ziel ist, dass alle Teilnehmenden vollständig, verständlich und praxisnah über den geplanten Einsatz informiert werden.

Die Unterweisung umfasst insbesondere:

- Erläuterung der getroffenen Sicherheits- und Organisationsmaßnahmen,
- Erklärung der eingesetzten Ausrüstung und wissenschaftlichen Geräte mit Schwerpunkt auf deren sachgerechter Nutzung und Handhabung,
- Sensibilisierung für besondere Gefahrenstellen und erschwerende Bedingungen am Einsatzort,
- Vorgehensweisen bei Notfällen, Unfällen oder unerwarteten Störungen während des Tauchgangs.

Die Unterweisung stellt sicher, dass die Tauchgruppe sicher, verantwortungsvoll und koordiniert handelt und die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung konsequent erfolgt. Die

Unterweisung ist, gemäß § 4 DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention" schriftlich zu dokumentieren.

Einschätzung von Tauchbedingungen - auch bei bislang unbekanntem Gewässern

Die taucheinsatzleitende Person ist verantwortlich für die verlässliche Einschätzung der Tauch- und Einsatzbedingungen, auch in bislang unbekanntem Gewässern. Dazu gehören insbesondere die Beurteilung der Wasser- und Umweltbedingungen, wie Wassertemperatur, Sichtverhältnisse, gesundheitliche Risiken durch kontaminierte Gewässer, Witterung, mögliche Tauchtiefe und Tauchzeit sowie Halte- und Dekompressionszeiten.

Zur Einschätzung der Einsatzbedingungen gehört ebenfalls die Bewertung von Gezeiten, Strömungen, Schiffsverkehr, Unterwasserhindernissen oder sonstigen örtlichen Besonderheiten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Identifikation zusätzlicher Gefahren und Erschwernisse sowie der Ableitung geeigneter Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen, deren Umsetzung während des Einsatzes zu überwachen ist.

Die taucheinsatzleitende Person entscheidet eigenverantwortlich, belastbar und nachvollziehbar über den Abbruch eines Taucheinsatzes, wenn Störungen, Sicherheitsrisiken oder gesundheitliche Gefährdungen auftreten. Sie klärt die geltenden Vorschriften und Beschränkungen am Einsatzort, nimmt gegebenenfalls Kontakt zu zuständigen Behörden auf und sorgt dafür, dass der Einsatz im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben erfolgt.

Darüber hinaus ist die taucheinsatzleitende Person für die Einsatzbereitschaft des Sicherungstauchers verantwortlich, auch bei Wiederholungstauchgängen, und plant die Tauchgänge so, dass der Sicherungstaucher im Notfall Rettungseinsätze gemäß den Vorgaben der DGUV Regel 101-023 und den zugehörigen Tabellenwerken sicher durchführen kann.

Agieren als kompetente:r Ersthelfer:in und Veranlassung aller erforderlichen Maßnahmen inkl. der Auslösung der Rettungskette.

Die taucheinsatzleitende Person ist gemäß StGB verpflichtet und befähigt, im Notfall sofort und kompetent zu handeln. Dies umfasst das Erkennen und Einschätzen von Notfallsituationen unter Wasser oder am Einsatzort sowie das verantwortungsvolle Einleiten aller erforderlichen Erstmaßnahmen, einschließlich Wiederbelebung, Stabilisierung von Verletzten und Versorgung medizinischer Notfälle.

Die taucheinsatzleitende Person veranlasst das Auslösen der Rettungskette, d. h. das Alarmieren von Rettungsdiensten, und koordiniert gegebenenfalls den Transport der verunfallten Person(en) zu den zuständigen Stellen. Sie gewährleistet, dass alle Maßnahmen gemäß den staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und Regelwerken, insbesondere zur Rettung und Bergung bei Tauchunfällen, eingehalten werden.

Darüber hinaus ist sie in der Lage, erweiterte Maßnahmen bei Druckfallkrankheit, einschließlich der erforderlichen Druckkammerbehandlung gemäß DGUV Regel 101-023 Abschnitt 7, zu veranlassen. Die taucheinsatzleitende Person trägt die Hauptverantwortung dafür, dass die Sicherheit der Tauchgruppe jederzeit gewährleistet ist und bei Unfällen oder medizinischen Notfällen effizient, sicher und regelkonform gehandelt wird.

Dokumentation bei Forschungstaucheinsätzen

Die taucheinsatzleitende Person ist verantwortlich für eine vollständige, nachvollziehbare und ordnungsgemäße Dokumentation aller relevanten Aspekte eines Forschungstauchereinsatzes. Die Dokumentation dient der Sicherung von Arbeitssicherheit, Nachweisführung und Qualität der wissenschaftlichen Ergebnisse.

Zu den wesentlichen Inhalten der Dokumentation gehören insbesondere die Gefährdungsbeurteilung und die Unterweisung der Tauchgruppe, einschließlich eines Nachweises, dass beide ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Darüber hinaus sind alle eingesetzten Taucherinnen und Taucher mit ihren Qualifikationen, der medizinischen Eignung und den übernommenen Rollen (z. B. Sicherungstaucher) zu erfassen.

Im Rahmen der Einsatzplanung sind Tauchplan und Einsatzbedingungen schriftlich zu dokumentieren, einschließlich Tauchzeit, Tauchtiefe, eingesetzter Ausrüstung, Wassertemperatur, Strömungen, Sichtverhältnissen, besonderen Gefahren sowie ggf. erforderlicher Sicherheits- und Dekompressionsstufen. Ebenso ist der Einsatzverlauf mit besonderen Ereignissen, Abweichungen vom Tauchplan oder von Unterweisungen, sicherheitsrelevanten Vorfällen, Notfällen oder besonderen wissenschaftlichen Beobachtungen zu dokumentieren.

In der Nachbereitung sind alle Erkenntnisse zur Verbesserung der Sicherheit sowie Vorschläge für künftige Einsätze festzuhalten. Die Dokumentation muss so geführt werden, dass sie für Dritte nachvollziehbar ist und im Falle von Unfalluntersuchungen, Versicherungsfragen oder behördlichen Prüfungen als verbindlicher Nachweis dient. Gleichzeitig unterstützt sie die kontinuierliche Optimierung der Sicherheitsstandards bei Forschungstauchgängen.

Praktische Inhalte der Fortbildung zur taucheinsatzleitenden Person

Ein wesentlicher Bestandteil der Fortbildung ist die sichere und effiziente Planung und Durchführung eines wissenschaftlichen Taucheinsatzes. Um diese komplexen Aufgaben praxisnah zu erlernen, üben die Teilnehmenden anhand von realen oder simulierten Taucheinsätzen die Leitung von Tauchgruppen, die Durchführung von Unterweisungen sowie die Identifikation und Bewältigung auftretender Herausforderungen.

Es empfiehlt sich, die Fähigkeiten an mindestens zwei unterschiedlichen Taucheinsätzen zu üben:

- Ein komplexer, theoretischer Taucheinsatz dient der Vermittlung und Anwendung theoretischer Kenntnisse.
- Ein realer Taucheinsatz ermöglicht die Umsetzung dieser Kompetenzen unter praktischen Bedingungen mit einer Tauchgruppe vor Ort.

Zusätzlich soll jede:r Teilnehmende in der Funktion als taucheinsatzleitende Person eine Rettungsübung durchführen.

Theoretischer Taucheinsatz (Simulation)

- Jede:r Teilnehmende reicht 8 Wochen vor Kursbeginn drei Vorschläge für komplexe Taucheinsätze aus der eigenen Praxis beim Ausbildungsbetrieb ein. Der Ausbildungsbetrieb wählt einen Taucheinsatz aus und teilt diesen 4 Wochen vor Kursbeginn mit. Die Aufgabe der Teilnehmenden ist die Erstellung einer schriftlichen Taucheinsatzplanung inklusive vollständiger Gefährdungsbeurteilung, die Durchführung einer Unterweisung der fiktiven Tauchgruppe (Vorstellung ca. 30 Minuten pro Präsentation).
- In der Gruppe werden die Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungen der Teilnehmenden diskutiert.

Realer Taucheinsatz

- Parallel zum theoretischen Einsatz erhält jede:r Teilnehmende einen realen wissenschaftlichen Taucheinsatz, der im Rahmen des Kurses praktisch durchgeführt wird. Die taucheinsatzleitende Person hat die Aufgabe der Erstellung einer vollständigen Taucheinsatzplanung inklusive Gefährdungsbeurteilung. Die Teilnehmenden besorgen in Absprache mit dem Ausbildungsbetrieb alle erforderlichen Informationen, Unterlagen und Genehmigungen und führen den Taucheinsatz während des Praxisteils des Kurses vor Ort mit der zugewiesenen Tauchgruppe durch.

Rettungsübung

- Jede:r Teilnehmende erhält vom Ausbildungsbetrieb eines vorgegebenes Notfallszenario und skizziert möglicher Handlungsvarianten mit Begründung der gewählten Variante. Der Ausbildungsbetrieb wählt pro Tauchgruppe ein oder zwei Notfallszenarien aus welche dann durch die betreffende taucheinsatzleitende Person

geleitet wird. Nach der Durchführung wird das Szenario in der Gruppe besprochen, Schwachstellen identifiziert und Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert.

Abschluss der Fortbildung

Die praktische Prüfung wird ergänzt durch eine dokumentierte Kompetenzprüfung. Dies erfolgt im Rahmen und Umfang:

- Eines gemeinsamen Abschlusskolloquiums, in dem offene Fragen, Erfahrungen aus den Übungseinsätzen und theoretische Inhalte zusammengeführt werden.
- Einer dokumentierten schriftlichen oder mündlichen Abschlussprüfung zu den oben genannten Theoriethemata.

Prüfungsinhalte

Die Leistung wird nach folgenden Kriterien bewertet:

- Sorgfältige Planung der Einsätze
- Vollständigkeit der Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung vor jedem Tauchgang
- Klare und sichere Einsatzbesprechung mit den Taucher:innen
- Fähigkeit, einen Einsatz sicher durchzuführen
- Kompetentes Handeln in einem simulierten Tauchunfall
- Gesamtbewertung der Führungsleistung

Zeitlicher Umfang

Als Orientierung für den zeitlichen Umfang einer Taucheinsatzleiterschulung kann vereinfacht ein Blockkurs herangezogen werden, wie er an einigen deutschen Ausbildungsbetrieben durchgeführt wird. Andere Betriebe führen Taucheinsatzleiterschulungen betriebsbegleitend durch; der zeitliche Gesamtaufwand sollte jedoch vergleichbar sein.

Unabhängig davon, ob die Schulung als Blockkurs oder betriebsbegleitend erfolgt, sollten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen der praktischen Fortbildung mindestens das Zeitäquivalent von ein bis zwei ganzen Tagen eigene Einsätze in der Rolle der Taucheinsatzleitung (TEL) durchführen. Diese praktischen Anteile sind in der Regel mit mehreren Einsätzen an unterschiedlichen Tauchplätzen verbunden und sollen auch

unterschiedliche Wassertiefen, gegebenenfalls Wiederholungstauchgänge sowie variierende Einsatzbedingungen umfassen.

Zusätzlich zu den praktischen Übungen sind Theorieeinheiten im zeitäquivalenten Umfang von zwei bis drei Tagen einzuplanen. Diese umfassen insbesondere die Aufgaben, die Verantwortung und die Pflichten der taucheinsatzleitenden Person, die Pflichten des Unternehmers, die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen sowie die Durchführung von Unterweisungen.

In der Summe ergibt sich aus den oben genannten Lehrumfängen für eine Gruppe von vier bis sechs Personen ein Zeitäquivalent von insgesamt vier bis fünf Tagen, innerhalb derer zahlreiche Übungen in der Gruppe durchgeführt, in unterschiedlichen Rollen wiederholt sowie gemeinsam ausgewertet und diskutiert werden.

Bescheinigung

Auf der Basis der erfolgreichen Teilnahme und bestandenen Prüfung wird der ausführende Ausbildungsbetrieb dem Teilnehmenden die Befähigung zur taucheinsatzleitenden Person bescheinigen. Auf Basis dieser Bescheinigung kann der Ausbildungsbetrieb für den Teilnehmenden die Ausstellung des Zertifikats "KFT-Taucheinsatzleiter" oder zu "KFT-Taucheinsatzleiterin" beantragen. Der im KFT-Antragsformular hinterlegte Qualifizierungsnachweis ist vom verantwortlichen Ausbildungsbetrieb unterzeichnet beizulegen und die Form der Ausbildung ist darzulegen.